

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding The 18th International Congress on Social Studies with Recent Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Editörler - المحررون - Editors

Hatem Fahd Hno - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-6-8

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Book of Proceeding 18th International Congress on Social Studies with Recent Research

Editörler: Hatem Fahd Hno, Sami Baskın

Kapak Resmi:

Arka Kapak Resmi:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-98855-6-8

1. Sosyal Bilimler 2. Kongreler ve toplantılar 3. Tam Metinler

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/social/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanı - Honorary President

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - Carthage University (Tunisie)

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz - Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafilat Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdul Rahman bin Omar bin Ahmed Al-Madkhali - Jazan University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ - Kırıkkale University – Türkiye
- Prof. Dr. Aggo Ali - Batna University 1- Algeria
- Prof. Dr. Ali Muhammad al-Ahmar - University of Maiduguri – Nigeria
- Prof. Dr. Belhadry Loufa - University of Abdelhamid Ben Badis, Mostaganem – Algeria
- Prof. Dr. Birgül Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Boukhal Lakhdar - Salehi University Center – Algeria
- Prof. Dr. Fatih Koca – Ankara University – Türkiye
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hatice Demirbaş - Ankara Hacı bayram Veli University – Türkiye
- Prof. Dr. Hayat Kuttub - M'sila University – Algeria
- Prof. Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University - P. R. China
- Prof. Dr. Mohamded Mohy El Din Ahmed - Minya University, Egypt
- Prof. Dr. Mujeebur Rahman - Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Omayma Ghanem Zidan - Egyptian cultural advisor in China – Egypt
- Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Ramazan Armağan - Süleyman Demirel University – Türkiye
- Prof. Dr. Shereif Abu El Makarem - The Higher Institute of Languages in El Mansoura – Egypt
- Prof. Dr. Sherine El Shoura - Benha University – Egypt
- Prof. Dr. Şinasi Akdemir – Çukurova University – Türkiye
- Prof. Dr. Uğur Özgöker – İstanbul Arel University – Türkiye
- Prof. Dr. Yehia Kamel - Suez Canal University – Egypt
- Assoc. Prof. Dr. Mustafa Cora – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Talip Ayar – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Serbüleend Arpa – Ankara Yıldırım Beyazıt University – Türkiye
- Dr. Ahmed Muhammad Qadan - Al-Qasimi Academy - Palestine
- Dr. Ali bin Munawer bin Rada Al-Juhani - Tabuk University - Saudi Arabia
- Dr. Bahia Ben Sagheer - Université Abdelhamid Mehri Constantine 2- Algeria
- Dr. Faysal Arpaguş – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Hasan Turgut - T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı – Türkiye
- Dr. Hassan Kassab - Ibn Zohr University, Agadir – Morocco
- Dr. İsmail Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Kerkour Mohamed - Tissemsilt University – Algeria
- Dr. Majed Abdel Aziz Al-Khawaja - University of Jordan – Jordan
- Dr. Meryem Almansouri - Zayed University – Jordan
- Dr. Moaz Abdul Latif Al-Nayef - Zayed University. Abu Dhabi - United Arab Emirates
- Dr. Mohamed Adel Amtareed - Libya
- Dr. Mohamed Faridi - Hassan I University, Settat – Morocco
- Dr. Mostafa Yahya, University Center of Nour El-Bashir El-Beidh – Algeria
- Dr. Mubaraka Saad Al-Ghariani - Libyan Authority for Scientific Research, Ministry of Higher Education and Scientific Research - Libya.
- Dr. Nur Thani - Bayero University, Kano – Nigeria
- Dr. Osama Muhammad Salous - Al-Istiqlal University – Palestine
- Dr. Sahra Khmeili - University of Badji Mokhtar, Annaba – Algeria
- Dr. Sherin Samir - October 6 University – Egypt
- Dr. Şaban Banaz - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Tawfiq Abubakar - University of Bayero - Kano – Nigeria

Dr. Wessam Khairi Morsi - British University in Egypt (BUE) - Egypt
Dr. Yasia Selima - Higher National School of Political Sciences - Algeria
Dr. Yasser Ahmed Juma - Bahrain
Dr. Zahia Souissi - Higher School of Teachers Bouzareah - Sheikh Ben Mohamed Brahimi
El Meili Algerian
Dr. Zobayer Ahmed - International Islamic University Chittagong - Bangladesh
Lecturer Hadi Esmer - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Sekreteryaya - Secretariat

Dinçer Bektaş

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecektir. Bu kongre, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 12 farklı ülkeden (Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Irak, Katar, Kazakistan, Libya, Mısır, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 73'ü Türk bilim insanları tarafından ve 77'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 150 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta kongrede sunulan bildirilere ait tam metinler yer almaktadır.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يسرنا أن نقدم لكم هذا الكتاب الذي يضم مجموعة الأبحاث الكاملة التي قُدمت خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، الذي عُقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. كان هذا المؤتمر فرصة مميزة لتبادل الأفكار والمعرفة بين نخبة من الباحثين والأكاديميين المتخصصين في مجالات الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، حيث تميز بالتنوع الفكري والتخصصي الذي يعكس تطور هذه المجالات الحيوية.

شهد المؤتمر مشاركات واسعة من باحثين من مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية حول العالم، وأسهم في مناقشة العديد من القضايا المحورية التي تتعلق بالتحديات الاجتماعية والقانونية التي تواجه المجتمعات المعاصرة. كما تناولت الأبحاث المقدمة مواضيع تتعلق بالتاريخ وارتباطه بتشكيل البنى الاجتماعية والقانونية في الحاضر، مما أضفى بعداً تحليلياً معمقاً على المناقشات العلمية.

إن هذا الكتاب يضم بين دفتيه نتاج جهود بحثية متميزة أسهمت في تقديم رؤى نقدية ومعرفية حول قضايا متشابكة ومعقدة، مع السعي إلى تقديم حلول مستدامة للتحديات القانونية والاجتماعية القائمة. ولعل هذا التنوع في الأبحاث يعكس مدى أهمية المؤتمر في تعزيز التفاهم العلمي وتوسيع آفاق الحوار الأكاديمي بين الباحثين في مختلف التخصصات. نتمنى أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة قيمة إلى المعرفة العلمية، وأن يساهم في تطوير الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية بما يعزز التقدم الفكري والاجتماعي للمجتمعات.

أنقرة – 2024/10/12

رئيس المؤتمر

- Din Anlatımının Semboller Üzerinden Sinemaya Aktarımı: Yeşil Yol Örneği..... 1003**
Dr. Öğr. Üyesi Faysal Arpaguş
- Toksik Liderlik: Scopus Veri Tabanına Dayalı Bir Bibliyometrik Analiz 1008**
Doç. Dr. Ercan Yavuz
Yüksek Lisans Öğrencisi Edanur Varilci
- Türkiye’de Enflasyonun Markov Rejim Değişim Modeli ile Değerlendirilmesi 1020**
Öğr. Gör. Dr. Yaşar Turna
Beyza Yılmaz Sönmez
- Câhiliye’den İslâm’a Hac (Bir İbadetin Geçirdiği Değişim ve Dönüşüm) 1034**
Doç. Dr. Mustafa Necati Barış
- Expat Tasarımcıların Eklektik Yaklaşımları 1044**
Dr. Evrim Kabukcu
- Edib Ahmed Yükneki’nin Atebetü’l-Hakâyık İsimli Eserinde Kur’an Âyetlerinden İktibaslar 1053**
Doç. Dr. Faruk Görgülü
- Göçün Moda Hikâyeleri: Masa Mara Koleksiyonları 1069**
Dr. Evrim Kabukcu
- Kuşaklara göre Akademisyenlerin Metaverse Kaygı Düzeyleri..... 1078**
Doç. Dr. Esra Gökçen Kaygısız
Doç. Dr. Mustafa Özkan
- Kentlerde İklim Değişikliğinin Etkilerini Azaltma ve Uyum Sağlama Önerileri 1096**
Öğr.Gör.Dr. Nihal Gökçe

- Recent Developments in Central Bank Digital Currency Projects: Quo Vadis?..... 1102
Prof. Dr. Ali Polat
- 6360 Sayılı Kanun'un Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerine Etkisi 1112
Öğr. Gör. Dr. R. Kıvanç Arslan
- Sührevrdi' de İnsan Tasavvuru..... 1127
Doktora Öğrencisi Sema Güler
- Fuar Organizasyonu Çalışanlarında İş Doyumu: Türkiye ve Almanya'da Çalışanlara Yönelik Bir Karşılaştırma 1135
Bilim Uzmanı Hasan Kayacık
Doç. Dr. Erkan Taşkiran
- Kamu Sağlık İşletmelerinin Sağlık Turizmine Yönelik Çalışmaları Üzerine Bir Değerlendirme 1153
Dr. Emin Kaya
- 6360 Sayılı Kanun'un Süreç Analizi Çerçevesinde Uygulama Evresi..... 1164
Öğr. Gör. Dr. R. Kıvanç Arslan
- Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Medya Bağımlılığı, Beş Boyutlu İyi Oluş Modeli ve Akademik Yaşam Doyumlarının İncelenmesi 1172
Psikolog Merve Kalaycı
Dr. Öğr. Üyesi Elvan Kiremitçi Canıöz
- Türk Siyasetinin Parıldayan Yüzü: Nezihe Muhittin 1199
Doç. Dr. Yonca Altındal
- Kur'ân-ı Kerim'in Bilimsel Mucizeleri..... 1205
Yüksek Lisans Öğrencisi Zehra Beker

Türkiye’de Enflasyonun Markov Rejim Değişim Modeli ile Değerlendirilmesi

Öğr. Gör. Dr. Yaşar Turna
Pamukkale Üniversitesi

Özet

Türkiye ekonomisinde tarihsel süreç içerisinde enflasyonun yüksek seyretmesi ve enflasyonla mücadele politikalarının sürekliliği dikkat çekmektedir. Türkiye’de 1939 yılında meydana gelen enflasyonist süreç cumhuriyet döneminde yaşanan ilk enflasyon olgusu olarak değerlendirilmektedir. 1950’li yıllardan itibaren ise Türkiye ekonomisinde ve dünyada yaşanan gelişmeler enflasyonist sürecin süreklilik arz etmesine neden olmuştur. 1970’li yıllara gelindiğinde dünyada yaşanan petrol krizi Türkiye’de enflasyonun aşırı yükselmesine neden olarak kronikleşmesini tetiklemiştir. 1980’li yıllarda ise dünyada ortaya çıkan neoliberal akımın etkisi ithal ikameci politikalardan vazgeçilmesini ve dışa açılmayla birlikte farklı enflasyonist süreçlerin yaşanmasına neden olmuştur. 1990’lı yıllarda yüksek cari açıklarla birlikte döviz kurlarındaki dalgalanmaların etkisiyle enflasyonist sürecin hız kazandığı gözlemlenmektedir. 1990’lı yılların sonunda ise yaşanan ekonomik krizler ve depremler neticesinde ülkede yaşanan ekonomik kriz, Türk lirasına olan güvenin azalmasına neden olarak döviz kurlarında artışa neden olmuş, bu durum enflasyonda aşırı artışları da beraberinde getirmiştir. 2000’li yıllara gelindiğinde ise güçlü ekonomiye geçiş programının etkisiyle enflasyonda düşme ile fiyat istikrarı belirli bir dönem sağlanmış, ancak 2019 yılında yaşanan COVID-19 salgını ile dünyada tedarik zinciri ve fiyatlama dengesi bozulmuş, bunun sonucu ise yeni bir enflasyonist sürecin başlangıcı olmuştur. Bu süreç içerisinde özellikle bazı dönemlerde enflasyonun üç haneli rakamlara çıkması yaşanan enflasyonist süreçlerin şiddetini göstermesi bakımından da önem arz etmektedir. Dolayısıyla tarihsel süreçte fiyat mekanizmasında oluşan bu sürekli dalgalanmalar Türkiye’de yaşanan enflasyonist süreçlerin detaylı olarak incelenmesini gerekli kılmaktadır. Bu çerçevede bu çalışmada Türkiye’de 1960-2022 yılları arasında enflasyonun gelişimi Markov Rejim Değişim Modeli ile analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda Türkiye’de enflasyonist sürece ilişkin düşme ve yükselme dönemleri test edilerek, bu dönemlerde fiyatlar genel seviyesine ilişkin istikrar durumu ortaya konulmuştur. Yapılan çalışmada özellikle rejim değişimleri, istikrarlı ve istikrarsız döneme geçiş olasılıkları hesaplanarak değerlendirmeler yapılmıştır. Yapılan değerlendirmeler ve analizler sonucunda Türkiye’de enflasyonun azalma eğiliminde olduğu dönemlerde istikrarı koruma eğiliminin daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Enflasyon, Uygulamalı Makro Ekonomi, Markov Rejim Değişim Modeli

Evaluation of Inflation in Turkey with The Markov-Switching Model

Abstract

The high course of inflation in the Turkish economy in the historical process and the continuity of anti-inflation policies are noteworthy. The inflationary process that occurred in Turkey in 1939 is considered to be the first inflationary phenomenon experienced in the republican era. Rapid developments in the Turkish economy since the 1950s have supported the continuity of the inflationary process. In the 1970s, the oil crisis in the world triggered an excessive increase in inflation in Turkey and triggered its chronicisation. In the 1980s, the impact of the neoliberal movement that emerged in the world led to the abandonment of import substitution policies and different inflationary processes with the opening to foreign markets. In the 1990s, it is observed that the inflationary process accelerated with the effect of high current account deficits and fluctuations in exchange rates. At the end of the 1990s, the economic crisis in the country as a result of the economic crises and earthquakes caused a decline in confidence in the Turkish lira and led to an increase in exchange rates, which in turn led to excessive increases in inflation. In the 2000s, with the effect of the transition to a strong economy programme, inflation decreased and stability was achieved in a certain period, but with the COVID-19 outbreak in 2019, the supply chain and pricing balance in the world was disrupted, resulting in the beginning of a new inflationary process. The fact that inflation reached three-digit figures in some periods during the period under consideration is also important in terms of showing the severity of the inflationary processes. Therefore, these continuous fluctuations in the price mechanism in the historical process necessitate a detailed analysis of the inflationary processes in Turkey. In this framework, in this study, the development of inflation in Turkey between 1960 and 2022 is analysed with the Markov Regime Change Model. As a result of the analyses, the decline and rise periods of inflationary processes in Turkey were tested and the stability in the general level of prices during these periods was revealed. In this study, especially regime changes, probabilities of transition to stable and unstable periods were calculated and evaluations were made. As a result of the evaluations and analyses, it has been concluded that the tendency to maintain stability is higher in periods when inflation tends to decrease in Turkey.

Keywords: Inflation, Applied Macroeconomics, Markov Switching Model

Giriş

En genel tanımıyla mal ve hizmet fiyatlarındaki sürekli artışlar olarak ifade edilen enflasyon, ilk olarak 16. Yüzyılda Avrupa'da ortaya çıkmıştır. Malın malla değişiminin yerine alışverişlerde para kullanımının yaygınlaşması ile de enflasyonun etkilerinin daha da hissedilir hale geldiği düşünülmektedir. Türkiye'de ise 1939 yılında meydana gelen enflasyonist süreç cumhuriyet döneminde yaşanan ilk enflasyon olgusu olarak değerlendirilmektedir (Aydoğan, 2004:91).

1950'li yıllardan itibaren Türkiye ekonomisinde ve dünyada yaşanan bazı gelişmeler enflasyonist sürecin süreklilik arz etmesine neden olmuştur. Bu dönemde bütçe açıklarının finansmanı için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının karşılıksız para basması ve uygulanan para politikaları bunun bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir. Merkez Bankası tarafından uygulanan para politikaları ile iç talep artırılmış, ancak iç talepteki bu artış mevcut üretim artışı ile karşılanamayınca enflasyonist sürecin süreklilik arz etmesine neden

olmuştur. Bu durum ise, Türkiye'nin ihracat miktarlarının azalmasına neden olarak, dış açıkları artırmış ve makro ekonomik istikrarsızlıkların artmasına neden olmuştur (Çetintaş, 2003:145). Türkiye'de 1970'li yıllara gelindiğinde dünyada yaşanan petrol krizinin de etkisiyle kronik ve yüksek enflasyon yaşanmaya başlanmıştır. Yaşanan petrol krizi ile küresel enflasyon Bretton Woods sisteminin çökmesi ile birlikte dünya ekonomilerini olumsuz etkilemiştir. Bu dönemde Türkiye'de yaşanan yapısal enflasyonist süreçler gelecekteki enflasyon beklentilerinin de artmasına neden olmuştur (Durmuş, 2018:183).

1980'li yıllarda ABD ve İngiltere'nin öncülüğünde başlayan Neoliberal politikalara geçiş süreci, Türkiye'yi de etkilemiş ve ithal ikameci politikaların terk edilmesinde etkili olmuştur. Bu dönem 24 Ocak kararları ile birlikte Türkiye'de ticari serbestleşmenin sağlanması, Türk lirasının devalüasyonu, faiz oranlarının yükseltilmesi ve kamu açıklarının azaltılması gibi politikaların uygulanmasını gündeme getirmiştir. Bu politikalar neticesinde ve özellikle uygulanan liberalizasyon politikası sonucunda, devalüasyonlarında etkisiyle birçok şirket iflas etmiş ve enflasyonda sıçrama yaşanmıştır. Ancak uygulanan serbest faiz politikası ile enflasyonda bir miktar düşüş sağlansa da yüksek enflasyonist sürecin devam ettiği bilinmektedir. Bu dönemde enflasyonla mücadele konusunda uygulanan bir başka politika ise işçi ve memur ücretlerinin dondurulması şeklinde gerçekleşmiştir. Ancak bu durum yurt içi talep yetersizliğini tetikleyerek şirket iflaslarının daha da artmasına neden olmuştur. Artan şirket iflaslarının parasal desteklerle azaltılması girişimleri ise enflasyonun daha da tırmanmasına neden olmuştur (Yurdakul, 2001:154-157).

1990'lı yıllarda Türkiye'de dış ticaret açığında meydana gelen artışlar ile birlikte cari açığındaki artışlarında etkisiyle uygulanan 5 Nisan kararları ile döviz kuru dalgalanmaları serbest piyasaya bırakılmıştır. Döviz kurlarının serbest piyasada belirlenmesi Türk lirasının dolar karşısında değer kaybetmesine neden olmuştur. Dolayısıyla döviz kurunda meydana gelen bu artışlar yurt içinde ithal ürünlerin fiyatları ile ithal hammadde girdilerin de fiyat artışları ile sonuçlanarak yeni bir enflasyonist sürecin yaşanmasına neden olmuştur. 2000'li yıllara gelindiğinde ise Türkiye ekonomisinde uygulanan güçlü ekonomiye geçiş programının etkisi ile son 35 yılın en düşük enflasyon oranına ulaşılmıştır. Ancak her ne kadar enflasyonda düşüş sağlanmış olsa da, bu dönemde merkez bankasının fiyat istikrarı hedeflerinin gerçekleşmediği görülmektedir. 2000'li yıllarda yaşanan bu süreç ılımlı enflasyon süreci olarak adlandırılmaktadır. Ancak enflasyonun 2017 yılından itibaren tekrar çift haneli rakamlara ulaşması Türkiye ekonomisinde kronikleşen enflasyon olgusunu yeniden gündeme taşımıştır (Öztürk, 2021:11-13).

Veri Seti ve Model

Türkiye'de tarihsel süreç içerisinde enflasyonun düşme ve yükselme dönemlerindeki geçişlerinin ve enflasyon direncinin analiz edildiği bu çalışmada Türkiye ekonomisine ilişkin 1960-2022 dönemini kapsayan enflasyon verilerinden yararlanılmıştır. Enflasyon verileri World Development Indicator veri tabanından elde edilmiştir. Enflasyonun düşme ve yükselme dönemlerine ilişkin analizlerde Markov Rejim Değişim modelinden yararlanılmıştır.

Markov Rejim Değişim Modeli

Markov rejim değişim modeli ilk olarak 1989 yılında James D. Hamilton tarafından öne sürülmüştür. Hamilton tarafından geliştirilen bu model Engle Granger eş bütünleşme ve ARIMA modelleri gibi analizlerde kullanılan değişkenlerin farklarının doğrusal spesifikasyonları yerine, serilerin farklarının doğrusal olmayan spesifikasyonlarından yararlanmaktadır (Hamilton, 1989:357). Bu çerçevede Markov rejim değişim modeli her bir

zaman diliminde baskın olan rejimden hareketle değişkenlerin farklı rassal özelliklere sahip olması durumunda söz konusu olmaktadır. Markov rejim değişim modelinde birbirinden farklı olarak elde edilen parametreler tek bir seride toplanarak baskın parametrelere göre rejim belirlenmesi sürecine dayanmaktadır. Dolayısıyla tanımlı bir modelde Markov rejim değişim modelinin uygulanabilmesi için analizde kullanılan serilerin doğrusal olmayan bir yapıda olması gerekmektedir. Burada belirtilen rejim değişim modellerinin doğrusal modellerden farklılaştığı nokta, doğrusal modellerde seriler tek bir odağa yakınsarken, Markov rejim değişim modellerinde rejim sayısı kadar yakınsama söz konusu olmaktadır. Buna göre doğrusal olmayan bir seriye doğrusal testlerin uygulanması durumunda sonuçlar sapmalı ve tutarsız olmaktadır (Tarı ve İnce, 2019:36-37).

Markov rejim değişim modelinde zamanın herhangi bir anında hangi rejimin geçerli olduğu bilinmemektedir. Ancak herhangi bir zaman diliminde hangi rejimin gözlenebileceği olasılık olarak ortaya konulabilmektedir. Ayrıca bu modellerde birden fazla parametrenin birleştirilmiş formu da kullanılabilmektedir. Nitekim model temel çerçevede ekonominin genişleme ve daralma dönemlerini farklı rejimler olarak değerlendirmekte ve rejimler arası geçiş olasılıklarını hesaplamaktadır (Tarı ve İnce, 2019:37). Markov rejim değişim modellerinde herhangi bir kritik değer belirlenerek daralma dönemlerinin önceden belirlenmesine gerek duyulmamaktadır. Bu dönemler modelin kendi içerisinde belirlenmektedir (Cergibozan ve Arı, 2017: 56-57). Bu çerçevede Markov rejim değişim modelinde başlangıçta sistemin hangi rejimde olduğu bilinmemekle birlikte rejimler t zamanında bilinmeyen bir parametre tarafından belirlenmektedir. Bu parametrenin S_t parametresi olduğu ve iki rejimin olduğu varsayılan bir Markov rejim değişim modeli;

$$inf_t = \begin{cases} \phi_{0,1} + \phi_{1,1}inf_{t-1} + \varepsilon_{1t} & S_t = 1 \text{ iken} \\ \phi_{0,2} + \phi_{1,2}inf_{t-1} + \varepsilon_{2t} & S_t = 2 \text{ iken} \end{cases} \quad (1)$$

şeklinde tanımlanmaktadır. Buna göre tanımlı eşitliklerden hareketle ifade edilen genel Markov rejim değişim modeli;

$$inf_t = \phi_{0,S_t} + \phi_{1,S_t}inf_{t-1} + \varepsilon_t$$

olarak gösterilebilmektedir (Bülbül ve Akgül, 2018:133).

Ampirik Uygulama

Yapılan açıklamalardan hareketle Türkiye’de enflasyon seyrinin ve enflasyonist süreçlerde yaşanan geçişlerin analiz edildiği bu çalışmada öncelikle ele alınan dönemde analizde kullanılan enflasyon verisine ilişkin doğrusallık analizi yapılmıştır. Yapılan doğrusallık analizine göre R-kare değerinin 1'e yakınsaması serinin doğrusal olduğunu ifade etmektedir. Buna göre enflasyon serisinin seyri aşağıdaki grafikte yer almaktadır.

Grafik 1: Enflasyon verisine ilişkin doğrusallık analizi

Grafikte yer alan doğrusallık analizinden elde edilen R-kare değerinin 0'a yakın olması analizde kullanılan enflasyon serisinin doğrusal olmadığını ve serinin asimetrik özelliklere sahip olduğunu ifade etmektedir. Bu durum seriye ilişkin Markov rejim değişim modelinin uygulanabileceğini ifade etmektedir. Ayrıca analizde kullanılan enflasyon verisine ilişkin ADF (Augmented Dickey Fuller) ve PP (Philips Perron) birim kök testleri kullanılarak durağanlık analizleri yapılmıştır. Yapılan durağanlık analizi sonuçları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablo 1: ADF ve PP Birim kök test sonuçları

Testler	ADF		PP	
Değişkenler	I(0)	I(1)	I(0)	I(1)
INF_t	-1.9350	-7.2847***	-1.8704	-7.2323

***, **, * ifadeleri sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeylerini ifade etmektedir.

Tabloda yer alan ADF ve PP birim kök test sonuçlarına göre enflasyon serisinin farkta durağan olduğu gözlemlenmektedir. Ayrıca yapılan Harvey test sonucuna göre ise serinin asimetrik özelliklere sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu test sonuçlarına göre seriye uygulanan Markov değişim modeli sonuçları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablo 2: Markov Rejim Değişim Modeli Test Sonuçları

Testler	Rejim 1		Rejim 2	
Değişkenler	Katsayı	İstatistik	Katsayı	İstatistik
INF_t	65.3502	14.1629***	12.5161	4.5272***

***, **, * ifadeleri sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeylerini ifade etmektedir.

Markov rejim değişim modelinden elde edilen katsayılara göre rejim 1 enflasyonist dönemi, rejim 2 ise istikrarlı dönemi ifade etmektedir. Enflasyonist dönemde ortalama enflasyon %65 seviyesinde gerçekleşirken istikrarlı dönemlerde %12 seviyesinde gerçekleşmektedir. Bu çerçevede katsayılardan elde edilen sonuçlardan hareketle rejim değişim olasılıklarını gösteren tablo ise aşağıda yer almaktadır.

Tablo 3: Markov Rejim Değişim Olasılıkları Tablosu

Rejim Değişim Olasılıkları	Rejim 1	Rejim 2
Rejim 1	0.8969	0.1030
Rejim 2	0.0654	0.9345

Markov rejim değişim modelinde geçiş dönemi olasılıkları incelendiğinde enflasyonist dönemde kalma olasılığı %89 olarak görülmekte istikrarlı döneme geçiş olasılığı ise %10 olarak değerlendirilmektedir. Ancak istikrarlı döneme geçildiğinde ise bu dönemde kalma olasılığı %93 olarak değerlendirilmektedir. Buna göre Türkiye'de enflasyonist döneme ilişkin istikrarlı ve istikrarsız dönemin gösterildiği grafik ise aşağıda yer almaktadır.

Grafik 1: Markov rejim deęişim olasılıkları grafięi

Grafikte yer alan Markov rejim deęişim olasılıkları grafięine göre Türkiye ekonomisinde enflasyon konusunda gerçekteşen istikrarsız dönemin 1978-2005 yılları arasında olduęu görölmektedir.

Sonuç ve Tartışma

Türkiye’de tarihsel süreç içerisinde enflasyonun düşme ve yükselme dönemlerindeki geçişlerinin ve enflasyon direncinin analiz edildięi bu çalışmada, Türkiye ekonomisine ilişkin 1960-2022 dönemini kapsayan enflasyon verilerinden hareketle enflasyonun düşme ve yükselme dönemlerine ilişkin analizler yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda enflasyonist dönemde kalma olasılıęı %89, istikrarlı döneme geçiş olasılıęı ise %10 olarak deęerlendirilmiştir. Ancak istikrarlı döneme geçildiğinde ise, bu dönemde kalma olasılıęı %93 olarak deęerlendirilmektedir. Ayrıca Türkiye ekonomisinde enflasyon konusunda gerçekteşen istikrarsız dönemin 1978-2005 yılları arasında olduęu sonucuna ulaşılmıştır.

Elde edilen bulgular neticesinde yapılan Markov deęişim modeli sonuçlarının Türkiye’de enflasyonist süreçler ve kriz dönemleriyle örtüştüęü görölmektedir. Aynı zamanda Türkiye’de istikrarlı ve istikrarsız dönemler deęerlendirildiğinde Türkiye’de fiyatlar genel düzeyi açısından istikrarlı dönemde kalma eğiliminin yüksek olduęu görölmektedir. Bu çerçevede kriz dönemlerinin istenmeyen çerçevede gerçekteştięi, kriz dönemine girildiğinde ise istikrarın sağlanmasının güç olduęu olasılık deęerlerinden anlaşılmaktadır. Bu göstergelerden hareketle Türkiye’de enflasyonist süreçlerin yapısal olduęu, bu nedenle de daha dirençli özellikler gösterdięi şeklinde bir çıkarımda bulunulabilir. Dolayısıyla enflasyonist süreçlerin daha kısa çözümlenebilmesi için yapısal sorunların derinlemesine analiz edilmesi bu süreçlerin daha kısa ve zararsız şekilde geçirilmesini sağlayabilir.

Kaynakça

- Aydoęan, E. (2004). 1980'den Günümüze Türkiye'de Enflasyon Serüveni. *Yönetim ve Ekonomi Dergisi*, 11(1), 91-110.
- Bülbül, H., & Akgül, I. (2018). Türkiye finansal stres endeksi ve markov rejim deęişim modeli ile yüksek stres dönemlerinin belirlenmesi. *Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi*, 13(3), 125-140.
- Cergibozan, R., & Arı, A. (2017). Türkiye’deki banka krizlerine yönelik ekonometrik bir yaklaşım: Markov rejim deęişim modeli. *Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi*, 39(1), 47-64.
- Çetintaş, H. (2003). Türkiye'de enflasyon ve büyüme. *İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi*, (28).

Durmuş, H. (2018). Türkiye’de Enflasyon Hedeflemesi: Örtük Enflasyon ve Açık Enflasyon Dönemleri Üzerine Bir Değerlendirme. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11), 181-201.

Hamilton, J. D. (1989). A new approach to the economic analysis of nonstationary time series and the business cycle. *Econometrica: Journal of the econometric society*, 357-384.

Yurdakul, F. (2001). Türkiye’de enflasyon sürecinde yapısal kırılmalar. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 56(01).

Öztürk, Y. (2021). Cumhuriyetten Günümüze Enflasyon ve İşsizlik. TESAM (Ekonomik Siyasal ve Stratejik Araştırmalar Merkezi). Tesam Yayınları. Bursa.

Tarı, R., & İnce, M. R. (2019). Denizyolu Taşımacılığı Piyasası Kapsamında Küresel Ticaret Hacminin Analizi: Markov Rejim Değişim Modeli. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (37), 1-20.

World Bank (2024). World Development Indicator. <https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators> (Erişim tarihi; 27.06.2024).

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

في رحاب جامعة أنقرة يلدرم بيازيد في العاصمة التركية اجتمع علماء وباحثون متخصصون من مختلف بلدان العالم وقدموا مشاركاتهم وبحوثهم ضمن المؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، يضم هذا الكتاب المتون الكاملة للأبحاث المقدمة، والتي نرجو أن تكون ذات فائدة للباحثين وذات أثر ايجابي علي المجتمع الأكاديمي وعلي المجتمع الإنساني ككل.

